

ИЗУЧЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ ИСХОДОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА СамГМУ В ПРОСПЕКТИВНОМ И РЕТРОСПЕКТИВНОМ АСПЕКТАХ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Халимов Фарзод Зафар Угли

Резидент магистратуры кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463832>

Аннотация. Воспалительные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) у детей представляют собой одну из наиболее серьезных проблем современной педиатрии и детской неврологии. Менингоэнцефалиты и энцефалиты различной этиологии продолжают занимать значительное место в структуре инфекционной патологии детского возраста, несмотря на достижения в области диагностики и лечения данных заболеваний. По данным ВОЗ, частота встречаемости острых нейроинфекций у детей составляет от 5 до 15 случаев на 100 000 детского населения в год, при этом показатели летальности варьируют от 5% до 40% в зависимости от этиологии возбудителя и возраста ребенка.

Ключевые слова: Воспалительные заболевания головного мозга, дети, нейроинфекции, менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, отдаленные исходы, неврологические последствия

Цель исследования: изучить клинико-неврологические особенности и определить закономерности формирования когнитивных и двигательных нарушений у детей с последствиями менингоэнцефалитов и энцефалитов различной этиологии на основании проспективного и ретроспективного анализа

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 10 до 15 лет, с установленным ранее диагнозом «Вторичный энцефалит/менингоэнцефалит», при этом основанием послужило информация собранная в ходе анамнеза, на остро возникшую неврологическую симптоматику, более чем полгода (двух лет) назад. Работа проведена на базе Многопрофильной Клиники СамГМУ, за период 2022-2025 гг., о отделениях детской неврологии, нейрохирургии, кроме того в амбулаторных условиях поликлиники при МК СамГМУ и городских поликлиниках г.Самарканд. Анамнестические данные (в период острой стадии заболевания) и ретроспективные сведения (в частности лабораторные анализы) о пациентах получены из инфекционной больницы города Самарканд. На момент госпитализации в МК СамГМУ или амбулаторно (первичный осмотр) включал: клинико-неврологическое обследование; оценку жалоб, эпидемиологического, преморбидного анамнеза, данных физикального обследования. Всем пациентам выполнялись стандартные клинические исследования, которые включали: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови.

Электрэнцефалографическое исследование проводилось для оценки биоэлектрической активности мозга; нейровизуализация (Магнитно-резонансная томография) для оценки структуры головного мозга. У всех больных при поступлении в стационар инфекционной больницы изучались: в динамике заболевания спинномозговая жидкость, бактериологический посев ликвора и микроскопия мазка ликвора, иммуноферментный анализ крови, ПЦР крови, слюны, проводились клинические наблюдения с учетом симптомов (соматических и невротических). Статистические показатели изучались на индивидуальном компьютере, с использованием специальных программ.

Результаты исследования. Всего за период исследования, обследовано 39 детей, с последствием вторичного менингоэнцефалита (МЭ) и энцефалита (Эн) (вирусной этиологии). При этом по ретроспективным данным (изучении историй болезни, в острый период заболевания в отделении менингита /менингоэнцефалита в инфекционной больницы г.Самарканда), выявлены следующие этио-эпидемиологические особенности у обследованных пациентов. МЭ и Эн в 20% определился вирус простого герпеса; в 13% признаки TORCH инфекции, в частности цитомегаловирусная инфекция; в 10% коревая инфекция; в 10% вирус zoster; остальные случаи выявляли смешанную этиологию или инфекцию (идиопатическую) не выясненной этиологии. Менингоэнцефалит и энцефалит, по данным литературы, манифестирует в любом возрасте, однако в большинстве случаев, заболевание приходится на детский (подростковый) возраст (2, 4). Наиболее яркими проявлениями клинко-неврологической симптоматики при менингоэнцефалитах и энцефалитах считается когнитивные нарушения, угнетения сознания (различной степени), различные очаговые симптомы (локальные) в виде неврологического дефицита, характерные признаки на нейровизуализационной картине (МРТ) и особенность изменения биоэлектрической активности (ЭЭГ).

ВЫВОДЫ:

1. Менингоэнцефалиты и энцефалиты у детей характеризуются высоким риском формирования стойких неврологических последствий, включающих когнитивные, двигательные, речевые и эмоционально-волевые нарушения.
2. У большинства пациентов в остром периоде заболевания выявляются предрасполагающие факторы — врожденные или перинатальные патологии центральной нервной системы, что усугубляет течение болезни и утяжеляет исход.
3. Двигательные расстройства после перенесённого МЭ и Эн проявляются в виде стойких парезов, повышенного мышечного тонуса, гиперрефлексии при сохранных координаторных пробах, что отражает остаточные очаговые поражения головного мозга и свидетельствует о необходимости продолжительного восстановительного лечения.
4. Когнитивные и речевые нарушения (снижение памяти, внимания, замедление темпа психических процессов, дизартрические расстройства) сохраняются у значительной части детей и требуют раннего включения когнитивной и логопедической реабилитации.

1. Bedford H., Louvois J., Halket S. Meningitis in infancy: long-term follow-up study // *BMJ*. – 2022. – Vol. 323. – P. 533-536.
2. Grimwood K., Anderson V.A., Bond L. Adverse outcomes of bacterial meningitis in school-age survivors // *Pediatrics*. – 2023. – Vol. 95, № 5. – P. 646-656.
3. Hjalmarsson A., Blomqvist P., Sköldenberg B. Herpes simplex encephalitis in Sweden: incidence, morbidity, and mortality // *Clinical Infectious Diseases*. – 2021. – Vol. 45, № 7. – P. 875-880.
4. Kneen R., Michael B.D., Menson E. Management of suspected viral encephalitis in children // *Journal of Infection*. – 2022. – Vol. 64, № 5. – P. 449-477.
5. Koomen I., Grobbee D.E., Jennekens-Schinkel A. Early prediction of neurological sequelae or death after bacterial meningitis // *Acta Paediatrica*. – 2021. – Vol. 91, № 4. – P. 391-398.